

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ ПРИ ОСТРОМ ПОВРЕЖДЕНИИ ПОЧЕК ВЫЗВАННОГО КОНТРАСТНЫМ ВЕЩЕСТВОМ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ

Мухаммадиева Дилноза Субхонкуловна¹
Хайдарова Зебо Холмуродовна²

¹врач-кардиолог национального медицинского центра Республики
Узбекистан

² клинический ординатор Ташкентского государственного
стоматологического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15240670>

Аннотация.

КИ-ОПП представляет собой значительную угрозу для жизни и здоровья пациентов. Его развитие существенно повышает риск смерти и различных заболеваний в краткосрочной и долгосрочной перспективе, как у пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (ИМСП), так и у тех, кто страдает острыми коронарными синдромами без подъема сегмента ST (ОКС NSTEMI) [2]. Важно отметить, что даже успешное проведение ЧКВ и восстановление кровотока в коронарных артериях не исключает риск развития КИ-ОПП и связанных с ним негативных последствий. Таким образом, КИ-ОПП является серьезным фактором, влияющим на прогноз после ЧКВ у пациентов с острыми сердечно-сосудистыми событиями. Хотя патогенез КИ-ОПП не полностью изучен, могут быть задействованы множественные механизмы, и воспаление играет определенную роль. Контраст-индуцированное острое повреждение почек связано с выработкой провоспалительных цитокинов и хемокинов в почке [7].

Ключевые слова: острое повреждение почек, контраст-индуцированная нефропатия, развития, профилактика.

Чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ), необходимая процедура при инфаркте миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваниях, несёт в себе риск серьёзного осложнения – острого повреждения почек, вызванного контрастным веществом (КИ-ОПП), это осложнение особенно часто возникает, когда ЧКВ проводится экстренно, без предварительного планирования [1].

Ежегодно в мире выявляют острый повреждение почек (ОПН) примерно у 13,3 миллионов человек, из которых подавляющее большинство (85%) проживает в странах с развивающейся экономикой. Эта патология приводит к приблизительно 1,7 миллионам смертей

ежегодно [3]. При этом ишемическое повреждение почек (возникающее из-за недостаточного кровоснабжения почек или в результате обширных хирургических вмешательств), а также нефротоксическое действие лекарств являются основными причинами ОПН [4].

При ОПН лейкоциты и клетки почечных канальцев, находящиеся в пораженной почке, выделяют множество цитокинов, которые играют ключевую роль в запуске и прогрессировании воспалительного процесса.

Цитокины при ОПН выполняют следующие функции: 1) синтезируются непосредственно в почках и участвуют в развитии ОПН, 2) выделяются в кровь или мочу и могут использоваться в качестве индикаторов ОПН, 3) производятся почками или другими органами, пораженными ОПН, оказывая либо негативное, либо защитное воздействие на отдаленные органы. Углубленное изучение роли цитокинов в патогенезе ОПН может открыть новые возможности для лечения, в частности, путем подавления их активности, что позволит снизить тяжесть повреждения почек и уменьшить негативное влияние ОПН на другие органы.

Целью данного исследования было изучение связи между сывороточными уровнями провоспалительных цитокинов у больных с КИ-ОПН после незапланированного ЧКВ.

Методы исследования. В период с января по август 2024 года в исследовании приняли участие 80 пациентов, последовательно госпитализированных с диагнозом острого коронарного синдрома. Все эти пациенты нуждались в экстренной коронароангиографии (ЧКВ) в связи с тяжелым течением заболевания. Критерии отбора были строгими и направлены на выявление пациентов с наиболее острой формой ишемической болезни сердца. Для включения в исследование пациент должен был быть госпитализирован в течение 12 часов после начала боли в груди, которая длилась не менее 30 минут. Эта боль должна была сопровождаться характерными изменениями на электрокардиограмме (ЭКГ). В частности, для пациентов с подъемом сегмента ST (обозначающим инфаркт миокарда с подъемом ST) требовалось наличие подъема сегмента ST более чем на 0,2 милливольт (мВ) в двух соседних отведениях ЭКГ. Кроме этого, уровень сердечного тропонина, маркера повреждения сердечной мышцы, должен был быть повышен по сравнению с верхней границей нормы. Повышенный уровень тропонина подтверждал наличие

повреждения сердечной мышцы, вызванного недостаточным кровоснабжением.

Мы исключили пациентов, получавших гемодиализ или принимавших метформин и нестероидные противовоспалительные препараты. Для избежания других переменных, которые влияют на сывороточные уровни цитокинов, мы также исключали пациентов с анамнезом недавней операции или травмы в течение предыдущего месяца, известными злокачественными новообразованиями, лихорадочными состояниями, аутоиммунными расстройствами, острыми или хроническими воспалительными заболеваниями на момент начала исследования или анамнезом недавней инфекции. Пациенты были разделены на 2 группы, а именно, КИ-ОПП (-) и КИ-ОПП (+).

Результаты исследования. Исследуемые группы состояла из 80 пациентов с ОКС, средний возраст которых составлял 61+12 лет. Контраст-индуцированное острое повреждение почек наблюдалось у 46 (57,5%) пациентов. Пациенты, у которых развился КИ-ОПП, были старше, чаще женского пола, страдали диабетом, имели более высокую частоту сердечных сокращений при поступлении и более низкую ФВЛЖ; у пациентов с КИ-ОПП наблюдалось значительно более высокое количество лейкоцитов, креатинина, пикового уровня КК-МБ, пикового уровня тропонина Т, мочевой кислоты и уровня СРБ, а также значительно более низкие уровни гемоглобина, рСКФ, общего холестерина и липопротеинов низкой плотности, чем у тех, у кого КИ-ОПП не наблюдалось. Нами был выполнен анализ цитокинов в исследуемых группах.

Исходя из полученных данных при оценке IL-1в, IL-6 в зависимости от исследуемого группы, были установлены статистически значимые различия ($p < 0,001$, $p < 0,001$ соответственно) (используемые методы: t-критерий Стьюдента, t-критерий Стьюдента). При сопоставлении IL-8 в зависимости от исследуемого группы, нам не удалось установить статистически значимых различий ($p = 0,618$) (используемый метод: U-критерий Манна-Уитни).

При оценке дискриминационной способности II от IL-1в с помощью ROC-анализа была получена следующая кривая.

Рисунок 4 – ROC-кривая, характеризующая дискриминационную способность IL-1в при прогнозировании исследуемого группы

IL-1в является статистически значимым предиктором исследуемого группы (AUC = 0,962; 95% ДИ: 0,890 – 1,000, $p < 0,001$).

Пороговое значение IL-1в в точке cut-off, которому соответствовало наивысшее значение индекса Юдена, составило 21,000. IL прогнозировалось при значении IL-1в выше данной величины или равном ей. Чувствительность и специфичность полученной прогностической модели составили 86,7% и 100,0%, соответственно.

Рисунок 6 – ROC-кривая, характеризующая дискриминационную способность IL-6 при прогнозировании исследуемого группы

IL-6 является статистически значимым предиктором исследуемого группы (AUC = 0,918; 95% ДИ: 0,812 – 1,000, $p < 0,001$).

Пороговое значение IL-6 в точке cut-off, которому соответствовало наивысшее значение индекса Юдена, составило 20,200. IL прогнозировалось при значении IL-6 выше данной величины или равном ей. Чувствительность и специфичность полученной прогностической модели составили 86,7% и 86,7%, соответственно.

Контраст-индуцированное острое повреждение почек связано с выработкой провоспалительных цитокинов и хемокинов в почках, повышением регуляции молекул адгезии лейкоцитов и инфильтрацией различных воспалительных клеток в почки. Хотя инфильтрирующие лейкоциты могут вырабатывать воспалительные цитокины, почечные эпителиальные клетки действительно способны вырабатывать различные цитокины в ответ на ишемическое или токсическое повреждение. Было показано, что некоторые из этих хемокинов и цитокинов, например, фактор интерлейкин (ИЛ)6, сам по себе способствуют острой почечной недостаточности.^{30,31} Значимость этой воспалительной реакции при КИ-ОПП остается открытым вопросом, но, вероятно, она важна, учитывая клинический успех препаратов с противовоспалительным действием, таких как статины. Патофизиологическая связь между противовоспалительными эффектами лечения статинами и защитой почек от КИ-ОПП была хорошо продемонстрирована в нескольких недавних исследованиях, проведенных с выбранными популяциями с ОКС, которым было проведено ЧКВ.^{32,33}

Вывод. Таким образом, в результате отравления, приведшего к ОПП, происходит высвобождение цитокинов – как провоспалительных, так и противовоспалительных. Это активирует лейкоциты и клетки почечных канальцев в пораженной почке[18]. Выделяемые цитокины служат высокочувствительными биомаркерами и оказывают существенное влияние на инициирование и распространение воспалительного процесса

при КИ-ОПП.В заключение следует отметить, что измерение уровня цитокинов в сыворотке при поступлении может помочь выявить пациентов, имеющих риск развития КИ-ОПП после срочного ЧКВ при ОКС.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Azzalini, L., Candilio, L., McCullough, P. A., & Colombo, A. (2017). Current Risk of Contrast-Induced Acute Kidney Injury After Coronary Angiography and Intervention: A Reappraisal of the Literature. *The Canadianjournalofcardiology*, 33(10), 1225–1228.
2. Yang, Y., George, K. C., Luo, R., Cheng, Y., Shang, W., Ge, S., & Xu, G. (2018). Contrast-induced acute kidney injury and adverse clinical outcomes risk in acute coronary syndrome patients undergoing percutaneous coronary intervention: a meta-analysis. *BMC nephrology*, 19(1), 374.
3. Li, Y., & Wang, J. (2024). Contrast-induced acute kidney injury: a review of definition, pathogenesis, risk factors, prevention and treatment. *BMC nephrology*, 25(1), 140. <https://doi.org/10.1186/s12882-024-03570-6>
4. Maeder M, Klein M, Fehr T, Rickli H. Contrast nephropathy: review focusing on prevention. *J AM COLL CARDIOL*. 2004;44(9):1763–71.
5. Chen Y, Chen J, Fu G, Du Z, Fang Q, Cui L, et al. Chinese expert consensus on adverse reactions related to iodide contrast angiography. *Chin J InterventionCardiol*. 2014;22(06):341–8
6. Mehta RL, Cerda J, Burdmann EA, Tonelli M, Garcia-Garcia G, Jha V, Susantitaphong P, Rocco M, Vanholder R, Sever MS, et al. International Society of Nephrology's 0by25

